

Visuelle Analyse von Luftqualitätsdaten

Anna Kuriger¹, Michael Burch², Wolfgang Semar²

Fachhochschule Graubünden, Chur, Schweiz

¹ anna.kuriger@gmail.com

² {[michael.burch](mailto:michael.burch@fhgr.ch), [wolfgang.semar](mailto:wolfgang.semar@fhgr.ch)}@fhgr.ch

Abstract

In dieser Arbeit beschreiben wir eine Analyse von Metadaten der Europäischen Umweltagentur (EEA) und von Daten von Open-Meteo, die mit Wetterdaten in einem speziell entwickelten Dashboard kombiniert werden. Das Hauptziel dieser visuellen Untersuchungen ist es, Einblicke in die Luftqualität zu gewinnen, insbesondere hinsichtlich der vorhandenen Schadstoffe und deren zeitlicher Entwicklung über mehrere Jahre. Dies wird am konkreten Beispiel der Stadt Berlin veranschaulicht. Durch den Einsatz verschiedener Visualisierungstechniken konnten Korrelationen und charakteristische Eigenschaften der Luftqualität identifiziert und dargestellt werden. Aus Sicht der Informationswissenschaft bieten wir eine interaktive Möglichkeit, um zunächst einen Überblick über Daten zu erlangen, darin zu navigieren, zu filtern und zu zoomen und danach Detailausgaben auf Nutzeranfrage zu bekommen. Aus Anwendungssicht wurden einige interessante zeitliche Trends und saisonale Veränderungen in den Daten festgestellt, die man ohne Visualisierungen nicht hätte finden können. Eine Performanzanalyse des Werkzeugs rundet die Arbeit ab.

Keywords: Luftqualität; EEA; AQI; Schadstoffe; Luftqualitätsanalytik; Wetter; Visualisierung; Dashboard-Design

1 Einführung

Die Qualität der Luft, die wir täglich einatmen, ist ein entscheidender Aspekt unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens. Ein Erwachsener atmet pro Tag ungefähr 15.000 Liter Luft ein (BAFU 2013). Verschmutzte Luft kann jedoch ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen, da sie nicht nur in

unsere Lungen, sondern auch in den Blutkreislauf und potenziell ins Gehirn gelangt. Darüber hinaus hat die Luftqualität erhebliche Auswirkungen auf unsere natürliche Umgebung. Sie führt zu Problemen wie der Versauerung und Eutrophierung von Ökosystemen, was wiederum die landwirtschaftliche Produktivität beeinträchtigt und zu irreversiblen Schäden an diesen Systemen führen kann. Aus diesen Gründen ist eine präzise Analyse der Luftqualität von grosser Bedeutung.

Um die weitreichenden Folgen schlechter Luftqualität auf Gesundheit und Umwelt zu adressieren und umfassend zu verstehen, wurde daher die Entwicklung eines spezialisierten Dashboards (Bach et al. 2023; Burch/Schmid 2024) initiiert, dessen Entwurfsprozess mit der Erstellung einer detaillierten statischen handgezeichneten Skizze begann (Abb. 1). Das Dashboard kann als Vorstufe eines Visual-Analytics-Werkzeugs verstanden werden, das eine Kombination aus Interaktion, Visualisierung und Algorithmik bereitstellt, um das analytische Schlussfolgern zu erleichtern (Keim 2012; Keim et al. 2006; Keim et al. 2008).

Abb. 1 Handgezeichnete Skizze des Visual-Analytics-Werkzeugs: Mehrere Visualisierungen zeigen die Daten aus verschiedenen Perspektiven (Roberts 2003).

Die Forschungsfragen, die wir in dieser Arbeit adressieren wollen, beziehen sich auf die Luftqualität, die Schadstoffe und Wetterbedingungen wie etwa Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten:

- **Forschungsfrage 1:** Wie hat sich die Luftqualität an bestimmten Standorten im Laufe der Jahre verändert?
- **Forschungsfrage 2:** Welche Schadstoffe spielen bei der Luftverschmutzung eine grosse Rolle?
- **Forschungsfrage 3:** Welchen Einfluss hat der Wind auf die Ausbreitung von Luftschadstoffen?

Um Antworten auf diese Forschungsfragen zu finden, haben wir relevante Daten verarbeitet und diese interaktiv visuell in einem Dashboard mit mehreren Sichten und Perspektiven anzeigbar gemacht.

Abb. 2 Das implementierte Visual-Analytics-Werkzeug mit verschiedenen Sichten

2 Analyisierte Daten

Um unser Ziel zu erreichen, haben wir verschiedene Datenquellen angezapft und diese im Werkzeug kombiniert. Zwei Datensätze umfassen Luftqualitäts-

daten der Europäischen Umweltagentur EEA (E. E. Agency 2023) und Open-Meteo. Diese Daten, bestehend aus Messungen verschiedener Schadstoffe und Partikel in der Luft, bieten wichtige Informationen über die Luftreinheit. Sie stammen aus verschiedenen Umweltüberwachungsstationen und sind entscheidend für unsere Umwelt- und Gesundheitsanalysen. Wichtige Elemente dieser Datensätze sind der Air Quality Index (AQI), der auf einer Skala von 0 (gut) bis 500 (schlecht) die Luftqualität bewertet, Ortsinformationen, dominierende Schadstoffe, Messwerte für Schadstoffe wie Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffdioxid (NO₂), Feinstaub (PM₁₀/PM_{2,5}) und weitere. Die EEA bietet einen Download-Service für diese Daten im Parquet-Format an. Ein Nachteil ist jedoch, dass die Daten erst ab 2013 und bis 2022 verfügbar sind. Um dies zu kompensieren und Echtzeitanalysen zu ermöglichen, wird zusätzlich noch Open-Meteo, eine Open-Source-Wetter-API mit kostenlosen Daten für nicht-kommerzielle Zwecke, herangezogen.

Ein weiterer Datensatz beinhaltet Winddaten von Meteostat, einer Quelle für offene Wetter- und Klimadaten. Diese Daten, die Auskunft über Windrichtung und -geschwindigkeit in bestimmten Regionen geben, sind in verschiedenen Bereichen wie Luftfahrt, Umweltüberwachung und Wettervorhersage von Bedeutung. Die Meteostat-Python-Bibliothek ermöglicht einen einfachen Zugriff auf öffentliche Wetter- und Klimadaten, die von Schnittstellen wie der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bereitgestellt werden. Die Datensätze enthalten zahlreiche Attribute, darunter die Temperaturen, die durchschnittliche Windrichtung in Grad und die durchschnittliche Windgeschwindigkeit. Die Daten sind in verschiedenen zeitlichen Granularitäten monatlich, täglich oder stündlich abrufbar.

3 Transformation der Daten

Die Datenaufbereitung erfolgte mit der Programmiersprache Python. Die erhobenen Schadstoffkonzentrationsdaten aus verschiedenen Messstationen wurden im Parquet-Format gespeichert und anschliessend als *Pandas DataFrames* geladen, gesäubert und mit relevanten Informationen angereichert. Wetterbezogene Daten wurden unter Verwendung der Meteostat-Python-Library extrahiert. Bei der Bearbeitung historischer Luftqualitätsdaten wurden alle fehlenden Werte durch andere plausible Werte substituiert. Es wur-

den insgesamt 21 unterschiedliche Schadstoffarten erfasst, darunter Schwefeldioxid (SO_2), Kohlenmonoxid (CO), Ozon (O_3), Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 10 bzw. 2,5 Mikrometern (PM_{10} und $\text{PM}_{2,5}$) und weitere. Allerdings verfügt jede Messstation nur über eine Auswahl dieser Schadstofftypen. In der finalen Datensammlung und in unserem Werkzeug wurden daher lediglich die sechs am häufigsten vorkommenden Schadstoffe – Stickstoffdioxid (NO_2), SO_2 , CO , O_3 , $\text{PM}_{2,5}$ und PM_{10} – berücksichtigt (WHO 2021).

4 Das Visualisierungswerkzeug

Bevor wir mit dem Design des Visualisierungswerkzeugs begonnen hatten, haben wir uns über die Beantwortung der Forschungsfragen Gedanken gemacht und darüber, wie wir Antworten auf diese im Werkzeug deutlich machen können. Hierzu haben wir zunächst eine statische handgezeichnete Skizze mit verschiedenen einfachen Visualisierungen angefertigt, die dann mit Interaktionstechniken ausgestattet wurde.

4.1 Visualisierungsdesign

Im Rahmen der Validierung der zuvor genannten Hypothesen wurde ein interaktives Werkzeug entwickelt, das fünf unterschiedliche Visualisierungskomponenten (Roberts 2003) umfasst: ein Gauge-Diagramm, eine geografische Karte, ein Radar-Diagramm, ein Parallel-Koordinaten-Diagramm (*parallel coordinates plot*) (Inselberg/Dimsdale 1990) und ein Flächendiagramm (Abb. 2).

- **Gauge-Diagramm:** Das Gauge-Diagramm dient der Veranschaulichung des Air Quality Index (AQI) an einem spezifischen Ort und zu einem gegebenen bestimmten Zeitpunkt. Die Anzeige ist auf einer farbkodierten Skala von 0 (gute Luftqualität) bis 500 (schlechte Luftqualität) abgebildet. Der aktuelle Wert wird mit einem schwarzen Balken sowie numerisch und textuell dargestellt.
- **Geografische Karte:** Diese wird genutzt, um geografische Informationen und Zusammenhänge zwischen den AQI-Werten verschiedener Regionen oder Standorte darzustellen.
- **Radar-Diagramm:** Dieses vergleicht die aktuellen Schadstoffkonzentrationen (in pink) mit den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation

(WHO) (in blau). Es illustriert, welche Schadstoffe in welcher Konzentration vorliegen und welche am stärksten zur Luftverschmutzung beitragen.

- **Parallel-Koordinaten-Diagramm:** Dieser Plot ist eine Methode zur Darstellung und visueller Analyse hochdimensionaler Daten. Hier ist dies besonders zweckmässig, da die Konzentrationswerte für Kohlenmonoxid (CO) im Bereich von null bis eins liegen, während die Werte für Ozon (O₃) sich im Bereich von null bis hundert bewegen. Die farbliche Differenzierung der Daten nach Jahreszeiten – Winter (violett), Frühling (grün), Sommer (rot) und Herbst (orange) – ermöglicht es, saisonale Unterschiede sichtbar zu machen.
- **Area-Chart:** Dieses wird eingesetzt, um zeitliche Verläufe und Tendenzen der Luftqualitätsdaten zu illustrieren. Aufgrund der grossen Unterschiede in den Maximalwerten der Schadstoffe werden diese prozentual zum jeweiligen Höchstwert dargestellt. Um Trends in den Daten zu erkennen, wird zusätzlich ein gleitender Durchschnitt über sechs Monate berechnet und als rote Linie im Diagramm eingezeichnet.

4.2 Interaktionstechniken

Das Werkzeug integriert verschiedene interaktive Elemente (Yi et al. 2007), die zur Analyse und Visualisierung von Umweltdaten, insbesondere zur Messung der Luftqualität, konzipiert sind. Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass sie eine effiziente und intuitive Interaktion ermöglicht, wobei verschiedene Werkzeuge und Techniken zum Einsatz kommen.

- **Eingabekomponenten:** Im oberen Bereich des User Interfaces befinden sich zentrale Eingabekomponenten wie das Eingabefenster und der Kalender (Abb. 3). Diese sind ein Startpunkt für die Nutzerinteraktion. Die Auswahl wird auf alle Diagramme und Darstellungen angewendet, um stadtbezogene Daten anzuzeigen.

Die Synchronisation des ausgewählten Zeitpunkts im Kalender mit verschiedenen Visualisierungstechniken wie dem Gauge-Chart, dem Parallel-Koordinaten-Diagramm, dem Radar-Chart und der geografischen Karte ist ein weiteres Schlüsselement. Bei der Auswahl eines spezifischen Datums werden alle Ansichten automatisch aktualisiert.

Abb. 3 Das Eingabefenster und der Kalender

- **Hover-Funktion:** Weiterhin sind das Radar- (Abb. 4) und das sogenannte Flächendiagramm (Area-Chart) mit einer Hover-Funktion ausgestattet, die detaillierte Informationen zu den Schadstoffen bereitstellt. Zudem ermöglicht die Zoom-Funktion eine genauere Auswahl von Zeitperioden.

Pollutant concentrations 2022-12-15

Abb. 4 Beispiel der Hover-Funktion im Radar-Chart

- **Interaktive Legende:** Die interaktive Legende im Flächendiagramm (Abb. 5) erlaubt es den Benutzern, mit einem Mausklick bestimmte Werte ein- oder auszublenden, was eine personalisierte Datenvisualisierung unterstützt.

Abb. 5 Auswahl der SO₂, CO und deren Trendlinien

- **Dropdown-Menü:** Das Parallel-Koordinaten-Diagramm bietet interaktive Funktionen wie ein Dropdown-Menü und die Möglichkeit, mit einem Mausklick im Diagramm Manipulationen durchzuführen. Benutzer können Linien entlang der Achsen ziehen, um Zeiträume zu filtern, oder die Namen der Achsen über das Diagramm verschieben, um Variablen neu

anzuordnen. Die farbliche Unterscheidung bietet die Möglichkeit, saisonale Unterschiede zu identifizieren (Abb. 6).

Abb. 6 Auswahl der Frühlingsmonate im Parallel-Koordinaten-Diagramm

Ein wesentliches Merkmal des Visualisierungswerkzeuges ist die Kombination von Übersichts- und Detailansichten (Keim et al. 2008). Es erlaubt den Nutzern zugleich, in bestimmte Segmente für eingehendere Betrachtungen hineinzuzoomen. Dies wird durch verschiedene Techniken realisiert, wie beispielsweise Zoom-Buttons und Scrollräder auf der geografischen Karte, die Box-Auswahl im Area-Chart und das Ziehen und Filtern von Achsen im Parallel-Koordinaten-Diagramm (Dabbas 2021).

5 Anwendungsbeispiel

Wir illustrieren den Nutzen des Werkzeuges, indem wir es auf einige öffentlich zugängliche Datensätze anwenden. Um ein Anwendungsszenario zu realisieren, fokussieren wir uns auf mögliche Hypothesen, die jeweils auf die am Anfang erwähnten Forschungsfragen anspielen.

5.1 Hypothesen

Für die Analyse des Inhalts wurden unten stehende Hypothesen aufgestellt. Diese basieren auf den Forschungsfragen am Anfang der Arbeit und wurden von den Entwickler*innen in Bezug auf die zu Verfügung stehenden Daten aufbereitet. Der Zweck der Hypothesen ist es, das Design des Werkzeugs ungefähr festzulegen, um später dann eventuell zu erweitern, falls Fragestellungen und Hypothesen unbeantwortet bleiben.

- **Hypothese 1:** Die Luftqualität hat sich an bestimmten Standorten im Laufe der Jahre signifikant verändert.

- **Hypothese 2:** Es gibt saisonale oder tägliche, also zeitliche, Schwankungen in der Luftqualität.
- **Hypothese 3:** Schadstoffe wie etwa $PM_{2,5}$, PM_{10} , NO_2 , CO , O_3 und SO_2 tragen meistens zur Luftverschmutzung bei (in Zusammenhang mit WHO-Grenzwerten) (WHO 2021).
- **Hypothese 4:** Windrichtung und -geschwindigkeit haben einen signifikanten Einfluss auf die Ausbreitung von Luftschadstoffen.
- **Hypothese 5:** Es gibt „Hotspots“ für Luftverschmutzung, die durch Windmuster begünstigt werden.

Die anschliessende Untersuchung stützt sich auf umfassende Datenmengen, welche durch den Einsatz diverser interaktiver Visualisierungstechniken, insbesondere Flächendiagramme und Parallel-Koordinaten-Diagramme analysiert wurden.

5.2 Zeitliche Korrelation zwischen Schadstoffen

Es lässt sich eine saisonal bedingte Variation der Luftqualität feststellen, wobei generell eine Verschlechterung während der Sommermonate im Vergleich zu den Wintermonaten beobachtet werden kann. Die Analyse des Flächendiagramms deutet darauf hin, dass sich die Luftverschmutzung über den Verlauf der letzten neun Jahre nicht signifikant verschlechtert hat, erkennbar an abwärtsgerichteten Trends bei mehreren Schadstoffindikatoren. Spezifisch wurde das Jahr 2014 als das Jahr mit der höchsten Schwefeldioxid- (SO_2 -) Belastung identifiziert. Bei Kohlenmonoxid (CO) und Feinstaub (PM_{10}) sind saisonale Trends erkennbar, mit höheren Werten im Sommer und niedrigeren im Winter, was bei Ozon (O_3) in umgekehrter Weise beobachtet wird. Diese Ergebnisse führen zur Bestätigung der Hypothesen 1 und 2.

5.3 Abhängigkeiten der Attribute

Die Untersuchung des Parallel-Koordinaten-Diagramms zeigt keine ausgeprägte Korrelation zwischen den meisten Schadstoffquellen, mit Ausnahme einiger erwarteter Ähnlichkeiten zwischen Partikeln ähnlicher Grösse, wie $PM_{2,5}$ und PM_{10} , sowie Stickstoffdioxid (NO_2). Dieses Ergebnis ist insofern erwartbar, als dass viele Emissionsquellen als unabhängige Variable fungieren, die nicht notwendigerweise interdependent sind. Obgleich zum Beispiel hohe Konzentrationen von Kohlenmonoxid und Feinstaub ($PM_{2,5}$) gleichzeitig auftreten können, impliziert dies keine kausale Beziehung zwischen den

beiden. Es ist also schwierig, die Hypothese 3 mit dem aktuellen Stand unseres Werkzeuges zu untersuchen.

Im Gegensatz dazu zeigt sich, dass Umweltvariablen wie die Temperatur eine starke Korrelation mit Schadstoffkonzentrationen aufweisen. Hingegen lässt sich aus den vorliegenden Daten kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Windgeschwindigkeit und den Schadstoffkonzentrationen ableiten. Die Hypothesen 4 und 5 konnten auf Grundlage der vorhandenen Daten weder bestätigt noch widerlegt werden. Für eine fundierte Überprüfung dieser Hypothesen wären zusätzliche Daten sowie eine tiefere Analyse erforderlich. Dies ist allerdings interessant für die Informationswissenschaft, weil es zeigt, dass man mit dem Werkzeug auf fehlende Daten aufmerksam wird und das Werkzeug in verschiedene Richtungen ausbauen könnte, um auch hier Antworten zu finden. Ohne ein solches Werkzeug und die Forschungsfragen und Hypothesen wäre dies überhaupt nicht möglich. Dies zeigt die Stärke der interaktiven Visualisierung für die Informationswissenschaft.

6 Performanzanalyse

In der durchgeführten Performanzanalyse des Visual-Analytics-Werkzeugs werden zwei wesentliche Aspekte beleuchtet: die Ladezeit und die Skalierbarkeit, welche entscheidend für die Benutzererfahrung und die Effektivität des Visual-Analytics-Werkzeugs sind.

- **Ladezeit:** Die Analyse der Performanzkurve legt nahe, dass das betrachtete Werkzeug bis zu einem Datenvolumen von circa 2500 Megabyte eine adäquate Skalierbarkeit aufweist, charakterisiert durch einen proportionalen Anstieg der Zeit bis zur Darstellung der Daten. Jenseits dieses Datenvolumens ist ein überproportionaler Anstieg der Latenzzeit zu beobachten, was auf eine abnehmende Effizienz des Werkzeugs hindeutet. Vor diesem Hintergrund lässt sich schlussfolgern, dass ein Datenvolumen von 3 Gigabyte als maximale Grenze für die effiziente Skalierbarkeit der aktuellen Konfiguration des Visual-Analytics-Werkzeugs betrachtet werden kann.
- **Skalierbarkeit:** Es ist hervorzuheben, dass die optimale Nutzung auf einem Bildschirm erfolgen sollte. Aufgrund des Fehlens eines responsiven Designs könnte die Verwendung des Werkzeuges auf mobilen Endgeräten wie Smartphones zu Darstellungsproblemen führen, wobei nicht alle Visualisierungen wie beabsichtigt dargestellt werden.

7 Schluss und Zukunftsarbeiten

Das Werkzeug bietet vielfältige Interaktionsmöglichkeiten, um den vorhandenen Datensatz zu explorieren. Die aktuellen Visualisierungen stellen jedoch nur einen Anfang dar und bieten Raum für weitere Ausgestaltung und Verfeinerung. Es wurden wertvolle Einblicke in die Luftqualität und deren Entwicklung über die Zeit, allerdings nur für eine Stadt, gewonnen. Dieser Fokus resultierte aus zeitlichen und aufwandsbedingten Limitationen, die es notwendig machten, das Eingabefenster für die Auswahl weiterer Städte vorübergehend zu deaktivieren. In zukünftigen Arbeiten könnte die Untersuchung auf eine breitere geografische Basis ausgedehnt werden, um vergleichende Analysen zwischen verschiedenen Städten oder Regionen zu ermöglichen. Ein weiterer Punkt für Verbesserungen ist gegeben durch die Skalierbarkeit und Grössenanpassung der Visualisierungen. Die momentane Einschränkung der Darstellung, insbesondere in Bezug auf die Grössenverhältnisse der verschiedenen Diagramme und Charts, kann die Benutzererfahrung beeinträchtigen. Durch die Optimierung dieser Aspekte könnte das Dashboard an verschiedene Bildschirmgrößen und -auflösungen angepasst werden, was die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit erheblich steigern würde. Für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wäre es wahrscheinlich empfehlenswert, die Untersuchung zu erweitern, um die Auswirkungen von Luftverschmutzung auf die menschliche Gesundheit, Wirtschaft und die Umwelt tiefergehend zu erforschen.

Literatur

- Bach, B.; Freeman, E.; Abdul-Rahman, A.; Turkay, C.; Khan, S.; Fan, Y.; Chen, M. (2023): Dashboard design patterns. In: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29 (1): 342–352.
- BAFU (2013): *NABEL – Luftbelastung 2012. Messresultate des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL)*. Hrsg. vom Bundesamt für Umwelt, Bern (*Umwelt-Zustand* Nr. 1324). <https://www.bafu.admin.ch/uz-1324-d>
- Burch, M.; Schmid, M. (2024): *Dashboard Design*. River Publishers.

- Dabbas, E. (2021): *Interactive Dashboards and Data Apps with Plotly and Dash. Harness the power of a fully fledged frontend web framework in Python – no JavaScript required*. Packt Publishing.
- E. E. Agency (2023): Air quality download service. <https://eeadmzi-downloads-webapp.azurewebsites.net/>
- Inselberg, A.; Dimsdale, B. (1990): Parallel coordinates: A tool for visualizing multidimensional geometry. In: A. E. Kaufman (Hrsg.): *Proceedings of 1st IEEE Visualization Conference, IEEE Vis* (S. 361–378). IEEE Computer Society Press.
- Keim, D. A. (2012): Solving problems with visual analytics: Challenges and applications. In: *Proceedings of Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases – European Conference* (S. 5–6).
- Keim, D. A.; Mansmann, F.; Schneidewind, J.; Ziegler, H. (2006): Challenges in visual data analysis. In: *Proceedings of 10th International Conference on Information Visualisation, IV* (S. 9–16). IEEE Computer Society.
- Keim, D. A.; Andrienko, G. L.; Fekete, J.; Görg, C.; Kohlhammer, J.; Melançon, G. (2008). Visual analytics: Definition, process, and challenges. In: A. Kerren, J. T. Stasko, J. Fekete, C. North (Hrsg.): *Information Visualization – Human-Centered Issues and Perspectives* (S. 154–175). Springer.
- Keim, D. A.; Mansmann, F.; Schneidewind, J.; Thomas, J.; Ziegler, H. (2008): Visual analytics: Scope and challenges. In: S. J. Simoff, M. H. Böhlen, A. Mazeika (Hrsg.): *Visual Data Mining – Theory, Techniques and Tools for Visual Analytics* (S. 76–90). Springer.
- Roberts, J. C. (2003): Guest editor’s introduction: special issue on coordinated and multiple views in exploratory visualization. In: *Information Visualization*, 2 (4): 199–200.
- WHO (Hrsg.) (2021): *WHO Global Air Quality Guidelines. Particulate Matter (PM 2.5 and PM 10), Ozone, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide and Carbon Monoxide* <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228/>
- Yi, J. S.; Kang, Y. A.; Stasko, J. T.; Jacko, J. A. (2007): Toward a deeper understanding of the role of interaction in information visualization. In: *IEEE Transaction on Visualization and Computer Graphics*, 13 (6): 1224–1231.

In: M. Eibl (Hrsg.): Datenströme und Kulturoasen – Die Informationswissenschaft als Bindeglied zwischen den Informationswelten. Proceedings des 18. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2025), Chemnitz, Deutschland, 18.–20. März 2025. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, S. 217–228.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14925658>